

КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИММУННОГО СТАТУСА У ДЕТЕЙ С АТОПИЧЕСКИМ ДЕРМАТИТОМ

¹Абдуллаев Н.Ч., ²Абдуллаева М.Н.

^{1,2}Ташкентский педиатрический медицинский институт

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14184227>

Аннотация. Атопический дерматит (АД) - хроническое генетически обусловленное воспалительное поражение кожи аллергической природы. Атопический дерматит - это не болезнь кожи. Это проявление внутренних неполадок в организме ребенка и незрелости его желудочно-кишечного тракта.

Целью настоящей работы является изучить некоторые иммунологические параметры, в частности, Т- и В-лимфоцитов, субпопуляций Т-лимфоцитов, гуморального звена иммунитета, а также факторы неспецифической защиты у детей, страдающих атопическим дерматитом.

В работе приведены результаты клинического наблюдения и иммунологического обследования у 89 детей, страдающих атопическим дерматитом в возрасте от 2 до 16 лет, с давностью заболевания от 3 месяцев до 2 лет.

Ключевые слова: аллергия, дети, атопический дерматит, аллерген, антиген-антитело комплекс, иммунорегуляторный индекс, CDn-клетки классификация, диагностика, лечение, диета, элиминационная, разрешительно-элиминационная диета.

Annotatsiya. Atopik dermatit (AD) - allergik tabiatli, genetik jihatdan aniqlangan surunkali yallig'lanishli terining shikastlanishi. Atopik dermatit teri kasalligi emas. Bu bolaning tanasidagi ichki muammolarning namoyon bo'lishi va uning oshqozon-ichak traktining etukligi.

Ushbu ishning maqsadi ba'zi immunologik parametrlarni, xususan, T- va B-limfotsitlarni o'rganishdir. T-limfotsitlarning subpopulyatsiyalari, gumoral immunitet, shuningdek, atopik dermatit bilan og'riq bolalarda o'ziga xos bo'lmagan himoya omillari.

Maqolada atopik dermatit bilan og'riq 2 - yoshdan 16 - yoshgacha bo'lgan, kasallikning davomiyligi 3 - oydan 2 -yilgacha bo'lgan 89 - nafar bolalarni klinik kuzatish va immunologik tekshirish natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: allergiya, bolalar, atopik dermatit, allergen, antigen-antikor kompleksi, immunoregulyatsion indeks, CDn-hujayralar tasnifi, diagnostika, davolash, parhez, eliminatsiya, ruxsat beruvchi-eliminatsiya dietasi.

Abstract. Atopic dermatitis (AD) is a chronic genetically determined inflammatory skin lesion of an allergic nature. Atopic dermatitis is not a skin disease. This is a manifestation of internal problems in the child's body and the immaturity of his gastrointestinal tract.

The purpose of this work is to study some immunological parameters, in particular, T- and B-lymphocytes. subpopulations of T-lymphocytes, humoral immunity, as well as nonspecific protection factors in children suffering from atopic dermatitis.

The paper presents the results of clinical observation and immunological examination of 89 children suffering from atopic dermatitis aged 2 to 16 years, with a disease duration of 3 months to 2 years.

Keywords: allergy, children, atopic dermatitis, allergen, antigen-antibody complex, immunoregulatory index, CDn-cell classification, diagnosis, treatment, diet, elimination, permissive-elimination diet.

Актуальность

В настоящее время аллергические заболевания занимают одно из ведущих мест в структуре заболеваемости детского возраста, при этом с каждым годом отмечается прирост их распространенности. Аллергическим заболеваниям наиболее подвержены дети и подростки, иммунная система которых быстро реагирует формированием атопического фенотипа на наличие в окружающей среде факторов, способствующих сенсibilизации организма. По эпидемиологическим данным ВОЗ, более 45% населения имеют признаки атопии [1,2,3,10].

В Узбекистане, как и во всем мире, наблюдается постоянный рост распространенности аллергических заболеваний среди населения. Общеизвестно, что в большинстве индустриально развитых стран три основные формы аллергических заболеваний – бронхиальная астма (БА), аллергический ринит (АР), атопический дерматит (АД) – по отдельности или в различных сочетаниях поражают до 26,3% населения [1,2,7,11,12].

В настоящее время общеизвестно, что патогенетическую основу аллергических болезней составляют иммунологические реакции, развитие которых связано с сенсibilизацией организма к веществам и соединениям, обладающим аллергенными свойствами. Атопический дерматит (АД) - хроническое генетически обусловленное воспалительное поражение кожи аллергической природы. Его могут вызывать несколько и даже очень много факторов - аллергенов, поступающих в организм ребенка пищевым, контактным или респираторным путем [4,7,8,9,13].

Атопический дерматит протекает с обострениями и ремиссиями. Обострения кожных проявлений могут быть вызваны как нарушением диеты, так и резкой сменой погоды, сопутствующими заболеваниями, дисбактериозом, проведением прививок и т.д.

У детей, склонных к аллергии, в раннем детстве обычно наблюдается атопический дерматит. Затем его проявления постепенно затухают, и кажется, что аллергия отступила. Однако к 5-7 годам она снова дает о себе знать, но уже не кожными проявлениями, а бронхиальной астмой, аллергическим ринитом (насморком) [5,6,9,14].

Цель исследования. Учитывая вышеизложенное, целью настоящего исследования явилось изучение некоторых иммунологических параметров, в частности, Т- и В-лимфоцитов, субпопуляций Т-лимфоцитов, гуморального звена иммунитета, а также факторы неспецифической защиты у детей, больных атопическим дерматитом.

Материалы и методы. Под наблюдением находились 89 детей с атопическим дерматитом в возрасте от 2 до 16 лет, с давностью заболевания от 3 месяцев до 3 лет.

Состояние клеточного и гуморального иммунитета определялось путем исследования абсолютного и относительного количества лимфоцитов в 1 мл периферической крови, относительного содержания Т- и В-лимфоцитов и их субпопуляций - Т-хелперов, Т-супрессоров и их соотношения (по методическим рекомендациям Ф.Ю.Гариб с соавт., 1995). Показатели гуморального иммунитета определялись по содержанию в сыворотке крови иммуноглобулинов А, М, G (методом радиальной иммунодиффузии по Mancini G) и циркулирующих иммунных комплектов (ЦИК, методом M.Digeon и др. (1977).). Из показателей неспецифической реактивности

определялся фагоцитарный индекс (ФИ) и фагоцитарное число (ФЧ) путем инкубации смеси лейкоцитов и частичек латекса.

Согласно данным различных исследователей (В.Н.Федосеева и соавт., 1993) доверительные границы колебаний при вероятности 95% содержания Т- и В-лимфоцитов и иммуноглобулинов у детей в возрасте от 2 до 16 лет практически одинаковые, в связи с чем, анализ результатов иммунологических исследований был проведен в целом у всех детей, входящих в эту возрастную группу. В исследования были включены дети, не имеющие серьезной сопутствующей патологии. Группа контроля была представлена 26 детьми в возрасте от 2 до 16 лет.

Результаты и обсуждение. Иммунологические исследования были проведены у 89 детей с atopическим дерматитом. Иммунологические показатели в общей группе детей atopическим дерматитом представлены в таблице 1.

Таблица № 1.

**Иммунологические показатели у детей с atopическим дерматитом
(M±m)**

Показатели	Контроль n=26	Больные n=89
Лейкоциты, абс.	4,4 ±0,11	5,7 ± 0,07**
Лимфоциты, %	30,9 ±0,62	37,0 ± 0,52**
СДз-клетки, %	58,8 ±0,46	46,4 ±0,57**
СД4-клетки, %	37,2 ± 0,28	31,0 ±0,33**
СДв-клетки, %	15,1 ±0,19	14,3 ±0,12*
ИРИ	2,5 ± 0,04	2,17 ±0,02**
СДго-клетки, %	20,5 ±0,31	21,8 ±0,15*
IgA, г/л	1,55 ±0,06	1,15 ±0,02**
IgM, г/л	1,91 ±0,05	1,73 ± 0,02**
IgG, г/л	11,6 ±0,44	15,3 ±0,26**
ЦИК	14,2 ±0,78	25,3 ±0,39**
ФИ, %	54,2 ± 1,08	35,7 ±0,77**
ФЧ	4,8 ±0,11	3,7 ±0,06**

Примечание: p - Достоверность данных по отношению * - p < 0.01; ** - p < 0,001

Как видно из таблицы 1, у детей с atopическим дерматитом отмечается изменение активности лимфоцитов - основных иммунокомпетентных клеток, которое выразилось увеличением количества лейкоцитов (p < 0,001) и общего числа пула лимфоцитов (p < 0,001) и уменьшением относительного количества СДз-клеток (p < 0,001), СД4-клеток (p < 0,001), снижением иммунорегуляторного индекса (p < 0,001) и относительного количества СД8- клеток (p < 0,01).

Со стороны показателей гуморального иммунитета выявлено увеличение СД20-клеток (p < 0,01), увеличения содержания сывороточных иммуноглобулинов класса G (p < 0,001), циркулирующих иммунных комплексов (p < 0,001) при одновременном уменьшении количества иммуноглобулинов классов A и M (p < 0,001).

Нарушения неспецифических факторов защиты проявляются в снижении функциональной активности нейтрофильных лейкоцитов, что выражается понижением процента фагоцитарного индекса и фагоцитарного числа.

В дальнейших исследованиях нами был проведен анализ выраженности иммунологических нарушений в зависимости от давности процесса.

Состояние показателей иммунной системы у детей, страдавших атопическим дерматитом до 1 месяца (57 детей) и более 3 месяцев (32 ребенка) представлено в таблице 2.

Из данных таблицы видно, что у детей с атопическим дерматитом уже на первом месяце болезни выявляются иммунологические нарушения, заключающиеся в уменьшении количества СДз-клеток ($p < 0,01$) и СД-клеток ($p < 0,01$), иммуноглобулина А ($p < 0,01$) по отношению к контрольным значениям, увеличении содержания циркулирующих иммунных комплексов ($p < 0,01$), резком снижении фагоцитарных реакций, что проявляется выраженным падением фагоцитарного индекса ($p < 0,01$) и фагоцитарного числа ($p < 0,01$).

Таблица № 2

Иммунологические показатели у детей с атопическим дерматитом в зависимости от давности болезни ($M \pm m$)

Показатели	Контроль	Давность заболевания	
		До 1 месяца п=57	Более 1 месяца п=32
Лейкоциты, абс.	4,4 ±0,11	5,5 ± 0,07**	6,3 ±0,07**
Лимфоциты, %	30,9 ±0,62	35,1 ±0,46 **	42,0 ±0,72 **
СДз-клетки, %	58,8 ±0,46	48,5 ±0,56**	40,9 ±0,41**
СД4-клетки, %	37,2 ± 0,28	32,4 ±0,28**	27,5 ±0,35**
СД8-клетки, %	15,1 ±0,19	14,7 ±0,12	13,5 ±0,17 **
ПРИ	2,5 ± 0,04	2,21 ±0,02**	2,0 ±0,02**
СД20-клетки, %	20,5 ±0,31	21,4 ±0,14*	22,8 ±0,33**
IgA, г/л	1,55 ±0,06	1,22 ±0,01 **	0,9 ±0,05**
IgM, г/л	1,91 ±0,05	1,78 ±0,01	1,6 ±0,05 **
IgG, г/л	11,6 ±0,44	14,7 ±0,24 **	17,0 ±0,55 **
ЦИК	14,2 ±0,78	26,4 ±0,40 **	25,4 ±0,67**
ФИ, %	54,2 ± 1,08	38,0 ±0,48 **	29,5 ±0,52 **
ФЧ	4,8 ±0,11	3,9 ±0,05**	3,1 ±0,07**

Примечание: р - Достоверность данных по отношению к контролю * - $p < 0,05$; ** - $p < 0,01$

С длительностью процесса более 1 месяца продолжается угнетение активности клеточного звена иммунитета, характеризующееся усугублением, снижением содержания СДз-клеток ($p < 0,01$). В то же время начинает постепенно повышаться активность гуморального звена иммунитета, что выражается в увеличении содержания иммуноглобулина G ($p < 0,01$), на фоне снижения содержания IgA ($p < 0,01$) и IgM ($p < 0,01$). Количество циркулирующих иммунных комплексов постепенно снижается ($p < 0,01$), что отражает переход в хроническую стадию. Фагоцитарный индекс ($p < 0,01$) и

фагоцитарное число ($p < 0,01$) продолжают снижаться, что отражает нарушение активности фагоцитарных реакций. В целом динамика выраженности изменений иммунологических показателей составляет от 7 до 21%.

Выводы. Таким образом, у детей с атопическим дерматитом изменяется структура циркулирующего пула лимфоцитов. Выявлены нарушения в виде снижения относительного количества СДз-клеток, СД4-клеток и показателей неспецифической резистентности, активизации гуморального звена иммунитета. Наиболее выраженные изменения в иммунной системе отмечаются у детей с более длительным течением, что определяет тактику терапии с включением в комплекс лечебных мероприятий иммунокорректирующих препаратов. Полученные данные свидетельствуют об отклонениях в звеньях иммунного статуса у детей с атопическим дерматитом. Результаты исследования показывают, что выявлено вторичное иммунодефицитное состояние абсолютно у всех детей исследования. При этом Т-клеточная активность уменьшается, а гуморальная активизируется.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Абдуллаев Н.Ч. Иммунологические сдвиги у детей, страдающих бронхиальной астмой в процессе лечения // Современные проблемы диагностики, лечения и профилактики аллергических заболеваний: Сб. научных трудов Республиканской научно-практической конференции. Ташкент - 2015 - с. 13-15
2. Абдуллаева М. Н. К., Абдуллаев Н. Ч. ПЕРЕКРЁСТНАЯ АЛЛЕРГИЯ У ДЕТЕЙ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ // Наука, образование и культура. – 2024. – №. 1 (67). – С. 61-65.
3. Абдуллаев Н.Ч., Абдуллаева М.Н. ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО РЕАГИРОВАНИЯ И ЭТИОЛОГИЧЕСКОГО СТРУКТУРИРОВАНИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ // Central Asian Journal of Academic Research. – 2024. – Т. 2. – №. 6-1. – С. 179-185.
4. Абидова З.М. Состояние клеточного звена иммунитета у детей // Актуальные вопросы дерматологии и венерологии. Сб. научных трудов научно-практической конференции. Ташкент - 2006 с. 43-44
5. Лысикова И.В., Лусс Л.В. Распространенность симптомов аллергических заболеваний кожи у детей. Ж. Аллергология, 2003; 2:7-11
6. Л.А. Горячкина, Е.П. Терехова, О.В. Себекина Клиническая аллергология. Москва 2017 с.34-38
7. М. Рёкен, Г.Гревес, В. Бургдорф Наглядная аллергология перевод с англ. Москва 2018 с. 124-126
8. Спикетт Гэвин. Клиническая иммунология и аллергология. Оксфордский справочник. ГЭОТАР-Медиа, 2022 г.
9. Abdullaev Nurboy Chunaevich - Clinical And Immunological Characteristics of Allergic Diseases in Adolescents // Texas Journal of Medical Science ISSN NO: 2770-2936 <https://zienjournals.com> Date of Publication:13-12-2022 A Bi-Monthly, Peer Reviewed International Journal Volume 15 [83-85].
10. Silkov A.N., Kovalevskaya-Kucheryavenko, Sennikov S.V. Cytokines in the immunogenesis of atopic dermatitis // Cytokines and inflammation. - 2012. - No. 1. - P. 5-10.

11. L.A. Goryachkina, E.P. Terekhova, O.V. Sebekina Clinical allergology. Moscow 2017 pp. 13-23, 44-48
12. Federal clinical recommendations. Allergology. Ed. by N.I. Pyina, R.M. Khaitova. M. Farmarus Print Media. 2014: 110.
13. Хакбердиев М. М., Абдуллаев Н. Ч., Каратаева Н. А. Аллергические заболевания у детей //учебное пособие для студентов высших учебных заведений//Ташкент. – 2013. – С. 239.
14. Юсупова О.И., Абдуллаев Н.Ч., Абдуллаева М.Н. ПАТОГЕНЕЗ ИНФЕКЦИОННОГО ЭНДОКАРДИТА //А43 Актуальные вопросы развития территорий: теоретические и. – С. 97.